

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Абдуллаева Н.З

Аннотация: В настоящее время одной из основных задач обучения математике в начальной школе является воспитание учащихся как зрелых взрослых. При этом важно обеспечить их знаниями по математике, а также следить за тем, чтобы изучаемые ими знания были достоверными и основательными, и развивать навыки и умения их применять. Развитие навыков мышления, особенно в математике, и формирование умений и компетенций, необходимых им для успешного применения полученных знаний в будущей сознательной деятельности, должны стать основными задачами начального математического образования. В связи с этим методы обучения решению математических задач в учебном процессе, в том числе жизненно важных вопросов, основанные на их опыте, и их применение имеют свои особенности, раскрывающие сущность содержания образования и изучаемых понятий. взаимодействие и преподавание в сочетании с опытом практической деятельности студентов являются актуальными вопросами. Разработка и внедрение этих методов поможет повысить качество и эффективность обучения.

Ключевые слова: мышление. Логическое мышление, математика, решение задач, головоломки.

Решение математических задач является важной составляющей обучения математике. Невозможно представить освоение математики без решения задач. Это важный способ применить на практике теорию решения задач в математике. Решение задач играет важную роль в процессе усвоения того или иного теоретического материала, изучаемого в начальных классах, и развивает мыслительные способности учащихся. Задачи создаются на основе системы практических кейсов. Это значит, что формирование каждого нового понятия всегда осуществляется путем решения той или иной задачи, требующей его применения для объяснения значения этого понятия.

Подходящие простые задачи используются для раскрытия содержания арифметических действий, связей между действиями, между компонентами действия и результатами, а также для знакомства со связями между различными величинами. Простые задачи необходимы учащимся для решения сложных задач. Проблемы являются полезным инструментом для развития навыков мышления детей и обычно включают в себя определенные знания. Поиск этих знаний требует от решателя задачи самостоятельно прибегать к анализу и

синтезу, сравнивать факты, обобщать и т. д. Обучение этим способам познания является одной из важных целей преподавания математики. При решении задач развивается интерес к предмету, развивается самостоятельность, свобода, требовательность, трудолюбие, стремление к цели. Жизненные вопросы также помогают учащимся расширить свой кругозор. Работа над вопросами приводит к систематическому и плановому совершенствованию личностных качеств студентов.

Изучение задач в младших классах осуществляется с помощью формирования новых понятий, перехода от решения простых задач к решению сложных. При этом всевозможные простые задачи, связанные со сложением, вычитанием, умножением и делением, то есть нахождением суммы одинаковых слагаемых, кратных и делением числа на равные части, задачи, связанные с несколькими увеличениями и сокращениями простых задач нахождение неизвестных компонентов операций сравнения, а также различные сложные задачи, включая дериационные задачи, задачи нахождения суммы двух множителей и обратного к ней, что приводит к сложению суммы, а затем умножению, и другие проблемы, которые мы увидим.

Если данная задача аналогична или схожа с задачами, решаемыми на уроке, то учащихся следует научить самостоятельно находить путь решения предложенной задачи. Для этого учащиеся должны освоить простейшие общие методы решения проблем.

Постановочные проблемы. Большое внимание уделяется постановочным вопросам. В этих выпусках отражаются наблюдаемые детьми действия, часто выполняемые непосредственно ими самими. Это не ответ на вопрос, но приведенные цифры можно увидеть визуально. Дети первого класса часто не знают, как решить задачу, так как не понимают значения слов, выражающих то или иное действие (потратил, поделился, дал и т. д.). Вот почему в школе и в подготовительной группе особое внимание следует уделять раскрытию значения слов, выражающих то или иное действие. Для этого необходимо учесть, какие практические действия следует положить в основу вопроса. В этом случае уместно сравнить задачи на нахождение суммы и остатка, предполагающие обратное движение: пришли и ушли, приблизились и ушли, прошли, подняли и опустили, принесли и отняли., они улетели.

Проблемы демонстрации. Сначала детям рассказывается содержание темы и показываются картинки с изображением заданных цифр. Первую задачу по картинкам создает сам педагог: он учит детей рассматривать картинки, различать заданные числа и жизненные действия, приводящие к изменению количественных отношений. Например, на картинке мальчик держит в руках 5 воздушных шаров, 1 шарик он дарит маленькой девочке. Рассматривая картинку,

воспитатель: Что здесь изображено? Что держит ребенок? Сколько у него мячей? Что он делает? Что мы знаем? Обозначить проблему. О чем вы можете спросить? - спрашивает. Воспитатель меняет заданные цифры и предлагает детям придумать задачи, связанные с нахождением сумм и остатков разного содержания по одной и той же теме, составить задачу по картинке искомого содержания, что используется при обучении рассказыванию историй.

Математические задачи делятся на простые и сложные. Проблемы, которые можно решить одним действием, называются простыми задачами. Задачи, которые состоят из нескольких простых задач и поэтому могут быть решены с помощью двух и более операций, называются сложными задачами.

Например: на ветке дерева сидело 6 птиц. 2 из них полетели? К этой задаче есть две обратные задачи.

1) На ветке дерева сидело несколько птиц. После того, как 2 птицы улетели, на ветке дерева остались 4 птицы. Сколько птиц осталось на ветке дерева?

2) На ветке дерева сидели 6 птиц, после того как несколько птиц улетели, остались 2 птицы. Сколько птиц прилетело?

Непосредственно выраженная проблема отделяется от простой проблемы.

Проблема 1.

В одном ящике 8 яблок, что на 5 больше, чем во втором ящике.

Сколько яблок во второй коробке?

Решение: $8-5=3$ (яблоки).

Ответ: во втором ящике 3 яблока.

Проблема 2.

Вали нарисовал 6 картинок кроликов. Рисунки Вали на 2 больше, чем рисунки Закира. Сколько картинок кроликов нарисовал Закир?

Решение: $6-2=4$.

Ответ: Закир нарисовал 4 картинки кроликов.

Задачи на нахождение сумм и остатков от простых задач.

Проблема 3.

Ахмед нарисовал 3 куклы и два мяча. Сколько игрушечных картинок нарисовал Ахмед?

Решение: $3+2=5$.

Ответ: Ахмед нарисовал 5 картинок игрушек.

Проблема 4.

Закир взял с яблони 7 яблок и съел 3 из них. Сколько яблок осталось в Закире?

Решение: $7-3=4$ (яблоки).

Ответ: У Закира осталось 4 яблока.

Выпуск 5

На столе было 4 красных карандаша, и он добавил к ним 4 синих карандаша.
Сколько ручек было на столе:

Решение: $4+4=8$.

Ответ: на столе было 8 карандашей.

Другой тип простой задачи — это задача об увеличении или уменьшении числа на сколько единиц.

1. У Ахмада 6 ручек, а у Салима еще 2 ручки. Сколько карандашей у Салима?

Решение: $6+2=8$ (карандаши).

Ответ: У Салима 8 ручек.

Решение текстовых задач важно для развития мыслительных способностей учащихся, а также формирования у детей совершенных математических представлений, а также овладения ими теоретическими знаниями, указанными в программе. Например: Если мы хотим развить у учащихся правильное понимание сложения, необходимо, чтобы дети почти всегда решали достаточное количество простых задач на нахождение сумм путем объединения наборов. Например: дана следующая задача.

У Ахмада есть 6 цветных карандашей и три обычных карандаша. Сколько всего ручек у Ахмеда?

Чтобы решить эту задачу, сначала берут 6 палочек, рядом с ними сосают еще 3 палочки и подсчитывают, сколько всего палочек. Тогда для решения задачи нам нужно прибавить 3 к 6 и полученное число 9 объясняет деление суммы этих двух чисел. Решая множество подобных задач, дети постепенно усваивают понятия об операции сложения и понимают, что для того, чтобы сложить ее на основе обобщения, их нужно посчитать вместе. Например: решая задачу нахождения неизвестной составляющей операции, учащиеся стараются выделить связь между компонентами арифметических действий и результатами и применить ее к решению задач.

Проблемы представляют собой конкретный материал, с помощью которого учащиеся приобретают новые знания и учатся совершать мыслительные операции в процессе их решения. Здесь мы приводим простые задачи из курса математики 1-го класса.

1. В одной тарелке 8 гранатов, а во второй тарелке на 2 граната больше, чем в первой. Сколько гранатов во второй тарелке?

8 гранатов на 1-й тарелке, еще 2 на 2-й тарелке.

Решение: $8+2=10$.

Ответ: Во второй тарелке 10 гранатов.

2. В одной банке 10 л хлопкового масла, в другой на 3 л меньше. Сколько литров хлопкового масла во второй банке?

В 1-й банке — 10 л, во 2-й банке — ? -3 л меньше.

Решение: $10-3=7$ л.

Отвечать; Во второй банке содержится 7 литров хлопкового масла.

3. Во дворе школы 10 учеников, из них 4 девочки. Сколько из них мальчиков. Мальчик? Всего – 10. Девочек – 4

Решение: $10-4=6$.

Ответ: шесть мальчиков.

В процессе применения укрепляются имеющиеся знания и навыки мышления. Это дает возможность соединить преподавание теории с практикой, имея при этом понятный материал для постановки вопросов. Решая задачи, ученик убеждается, что многие математические концепции уходят корнями в реальный человеческий опыт. Решая задачи, они знакомятся с важной информацией в области знаний и опыта. Например, в содержании многих вопросов, решаемых в начальных классах, труд детей и взрослых заключаются в достижениях нашей страны в народном хозяйстве, технике, спорте и культуре. Сам процесс решения задач весьма положительно влияет на умственное развитие учащихся по определенной методике, поскольку требует уточнения мыслительных операций: анализа и синтеза, сравнения и обобщения. Например: студент анализирует при решении желаемой задачи. Это отделяет вопрос от темы. При создании плана решения он осуществляет синтез, при котором использует уточнение, в результате многократного решения одного типа задач учащийся обобщает знания о связях между заданными и искомыми числами в этом типе задач.

Знакомство учащихся с простыми задачами. Арифметические задачи, с которыми учащиеся знакомятся в первую очередь, включают задачи на суммирование и остаток. Решение подобных вопросов целесообразно внедрить параллельно, к таким вопросам относятся следующие вопросы.

1. Ахмад нарисовал 3 куклы и 2 мяча. Сколько игрушек нарисовал Ахмед?

2. Бахадир собрал из борозды 6 огурцов и съел 2 огурца. Сколько огурцов осталось?

Второй тип простых по сложности задач – это задачи на увеличение или уменьшение числа на несколько единиц, мы приведем примеры таких задач.

1. У Закира 6 тетрадей, а у Ахмеда 2 тетради. Сколько тетрадей у Ахмада?

Решение: $6+2=8$.

Ответ: У Ахмеда 8 тетрадей.

2. Майсара прочитала 7 сказок, а Гозал – на 3 меньше. Сколько сказок прочитала красавица?

Решение: $7-3=4$.

Ответ: Зол прочитал 4 сказки.

Способ описания проблем. Важнейшим текстовым приемом, позволяющим подчеркнуть количество данных чисел в задаче и развить умение определять связь между ними, является описание задачи. Детям также полезно познакомиться с способами изображения предметов на рисунках. Первые 1-2 проблемы описывает сам преподаватель.

Учитель нарисовал на доске корзину с пятью грибами и один гриб перед ней. После того, как дети узнают, какую задачу нарисовал учитель, они составляют задачу о желаемых вещах. Дети должны озадачиться тем, что им следует рисовать условие задачи, а не ответ на задачу, педагог советует выбирать вещи, которые можно быстро нарисовать. Он выбирает несколько хороших картинок и 1-2 плохих. Дети выясняют, кто какую задачу придумал. Они узнают, какую картинку можно решить, какую нельзя решить и почему она неправильная. Лучше убедиться, что числа, данные в задаче, показаны на картинке. При постановке задачи на вычитание часто приходится нарисовать две картинки: одну с хулителем, другую с остатком и знаменателем.

Например: в первом нарисовано 6 деревьев, во втором 5 деревьев. Обучение детей счету.

После того как дети научатся выражать и обосновывать арифметические действия, их можно знакомить с методами вычислений. Они должны научиться складывать и вычитать, добавляя и вычитая единицы. При овладении этими приемами детям необходимо опираться на понимание связей и отношений между соседними числами, знание порядка единиц числа. Часть обучения в процессе обучения арифметическим действиям учит сравнивать числа и закреплять знания о составе чисел. Как научить детей считать? На основе этой картины можно предложить следующую задачу. Чтобы научить детей различать арифметические действия и способы счета, уместно использовать сложение + «к» при вычитании суффиксов «-». Дети повторяют арифметические действия вместе с ответом, полученным при расчете. Одеты так, они отвечают на проблемный вопрос. Первоначально дети выполняют расчет на основе учебного материала, позже - в мозгу, на основе знания правильной и обратной последовательности чисел, а также понимания связи и взаимосвязи задачи.

В конце года дети должны уметь различать условие и вопрос в задаче, различать данные числа, определять количественные связи между ними, правильно собирать арифметические действия и находить результат действия методами вычислив выражение, и полностью ответить на вопрос задачи. Они должны знать, как ответить.

Решение арифметических задач.

При решении задачи необходимо использовать математические термины «сложить», «вычесть», «равно». Дети упражняются в «письме».

1-2 ребенка самостоятельно читают то, что «написали».

«Если к 3 шарикам добавить 1, получится 4 мяча».

Дети часто путают задачу с рассказом или загадкой. Например: В аквариуме было 6 рыбок. Они положили еще несколько рыб. Можно ли решить эту проблему? ИЛИ 4 брата и сестры живут под одной крышей. Это не задачи, а истории и загадки. В выдаче должны участвовать как минимум два номера.

Геометрические фигуры

Основная задача знакомства детей с геометрическими фигурами – познакомить их с многоугольниками. К типам многоугольников относятся треугольник, квадрат, прямоугольник. Содержание программы построено таким образом, что в результате ее освоения общие знания детей о видах многоугольников расширятся. Это позволяет детям развивать элементарное математическое мышление. В процессе работы с веществами фигур формируются представления детей о некоторых особенностях многоугольника. Многие углы определяются равенством углов сторон.

На основе измерения дети определяют для себя новые характеристики (равные и неравные). На основе измерения дети сами определяют новые свойства (равные и неравные). За единицу измерения принята бумажная пуговица: 1 полоска для квадрата, две полоски для прямоугольника. В распоряжении детей всегда должны быть разнообразные многоугольники. Складывая, дети делают из одной фигуры разные фигурки. Они определяют свойства многоугольников. особое внимание уделите созданию треугольников из многоугольников и других фигур из треугольников

Развитие мыслительных способностей учащихся в процессе решения арифметических задач. Решение задач является важным компонентом преподавания математики. Невозможно представить освоение математики без решения задач. Изучение арифметики натуральных чисел строится на основе системы соответствующих задач и практических случаев размышления о применении теории на практике при решении задач. Большое значение будет иметь расшифровка содержания арифметических операций для выявления связей между операциями и оценок между результатами.

Это полезный инструмент для развития способности думать о простых и сложных проблемах, и он обычно содержит скрытую информацию. Интерес к предмету развивается в процессе решения задач. В целом желательны самостоятельность, свобода, требовательность, трудолюбие.

Обучение сложению и вычитанию является одной из основ преподавания математики в 1 классе. Основная подготовительная работа проводится в детском саду. Дети решают арифметические задачи и приобретают навыки счета. Это позволяет понять смысл арифметических задач и выявить взаимосвязь между

сознательными подходами к ней, ошибками, результатом и компонентом действия. Дети дошкольного возраста решают простые одношаговые задачи, т. е. арифметические задачи, непосредственно вытекающие из сложения и вычитания (мы прибавляли, увеличивали, вычитали, уменьшали) в результате работы над предметами.

Это задачи, направленные на нахождение суммы и остатка. Детей знакомят со случаями сложения больших чисел с маленькими. Их учат сначала складывать и вычитать 1, а затем складывать и вычитать 2 и 3. Решение задач помогает детям лучше развивать математические концепции. Развивает способность мыслить. Мышление – это способность применять проблемы в жизни, понимать смысл каждой практики. В результате объединения элементов множества определяют символы для решения задач, связанных с операциями сложения, при решении задачи нахождения неизвестной составляющей (неизвестного сумматора, множителя, делителя) дети осваивают компоненты арифметических действий. и связь между ними. Задачи – это конкретный материал, с помощью которого учащиеся получают новые знания, а уже имеющиеся знания закрепляются в ходе применения, что позволяет связать теорию с практикой, обучением и объяснением. Решение арифметических задач создает практические идеи, которые нужны учащимся в повседневной жизни. Думается о цене вещей, купленных в жизни, цене вещей, которые вы видели, цене вещей, которые вы получили, и о том, когда вы вышли из дома, чтобы не опоздать на работу. Задачи широко используются для ознакомления учащихся с новыми знаниями. Умение формулировать проблему закладывает основу для овладения ее структурой. После 2-3 упражнений дети узнают, как составить задачу, узнают, что в задаче есть условия и вопросы. Подчеркивается, что условие задачи должно быть не менее 2 чисел. Я расскажу детям, о чем будет говорить учитель, если да, то я кладу все, что сказал, на левую сторону, 3 яблока на правую сторону и 4 яблока на правую сторону. Сколько яблок было поставлено на стол. Роль целевых навыков в обучении детей также способствует расширению кругозора мыслей учащихся по большим проблемам. Такие вопросы включаются в результаты размышлений о решении проблем.

Он начинается с обучения выслушиванию проблем и освоения их путем самостоятельного чтения. Чтобы лучше усвоить условие задачи, необходимо каждому ученику самостоятельно прочитать текст задачи. Зимой их учат думать так, чтобы они могли озвучить элементы, информативные и важные для решения. проблема. Во время решения задачи ученик много думает о числах, арифметических действиях, порядке выполнения упражнений. В контексте многих вопросов дети и взрослые задумываются о достижениях народного хозяйства нашей страны в машиностроительной науке и культуре.

Мышление о решении задач весьма положительно влияет на умственное развитие, поскольку требует анализа и синтеза мыслительных операций, сравнения и обобщения. Решая любую задачу, студент анализирует вопрос и мыслит категориями проблемы. Учащиеся думают, чтобы определить связи между искомыми числами, решая задачи. Признаки, которые должны усвоить учащиеся при решении задач, касаются работы над задачами между числами и искомым числом, отдельно учатся выбирать арифметические задачи. То есть в задаче рассматривается мнение о переходе на выбор арифметического действия. Обдумывают, решить ли задачу устно или письменно. При устном решении соответствующие арифметические действия и пояснения выполняются устно. Они считают, что почти половина задач, решаемых в начальных классах, должна решаться устно. Решение задач развивает у учащихся способность комплексно мыслить, глубже вникать в содержание задачи и связь между заданными числами и искомыми. Показаны несколько этапов обучения учащихся решению самостоятельных задач.

Формирование логического мышления на уроках математики в начальной школе с использованием возможностей формирования арифметических действий, сущности, значения каждого понятия и его основы на практическом опыте учащихся, а также широкое внедрение демонстрации, обучение сравнению, рисованию. выводы и конкретизировать вместе с изучением способов деления, в целом это является основой для выявления аналогичных закономерностей в других действиях на основе сравнения, а также обучения на основе анализа решения упражнений и примеров, работы над ошибками и эффективно использовать все это. Учитывая важность связи между результатами и компонентами арифметических действий, преподавание понятия арифметических действий на уроках математики начальных классов, развитие мыслительных способностей учащихся при преподавании курса математики начального образования, решения упражнения, использование ими разработанных нами рекомендаций, требующих логического рассуждения и мышления, послужит повышению развития их общей математической подготовки, интересов и способностей. В дальнейшем, если для каждого класса будут разработаны конкретные методические рекомендации по преподаванию концепции обучения на уроках математики в начальной школе, использование уравнений и неравенств при решении текстовых задач путем развития навыков счета у учащихся. Мы считаем, что если преподавать методы на системная и последовательная основа и подготовка комплексов упражнений, мультимедийных и графических средств с целью использования передовых педагогических технологий дадут положительные результаты в повышении эффективности начального математического образования.

Использованная литература:

1. Ахмедов М., Абдурахмонова Н., Джумаев М.Е. Методическое пособие к учебнику математики для первого класса.) Ташкент. «ВОСТОК» 2005г.,
2. Бикбаева Н.У., Сидельникова Р.И., Адамбекова Г.А. Методика преподавания математики в начальных классах. (Методическое пособие для учителей начальных классов.) Ташкент. «Учитель» 2006.
3. Джумаев М.Е., Практикум по методике преподавания математики в начальных классах. (для ОЮУ) Ташкент. «Учитель» 2014. Статьи журнала «Дошкольное образование»
4. Бикбоева Н.У. Янгибаева .Я. Учебник математики для второго класса. Ташкент. «Учитель» 2012.
5. Бикбоева Н.У. Янгибаева Е.Ю. Учебник математики для третьего класса. Ташкент. «Учитель» 2015.
6. Джумаев М.Э., Таджиева З.Г_. Методика преподавания математики в начальных классах. (Учебник для ОО'Ю.) Ташкент. «Наука и технологии» 2015.
7. Интернет-библиотека www.natlib.uz 8. материалы www.ziyonet.uz